

IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO PARA O RECÉM- NASCIDO E PARA A MÃE: REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024](#)
[SUMÁRIO / 11/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10963208

Josafá de Souza¹; Fabiane Kronbauer²; Elisiane Adiers³; Tainara Caroline
Wiedemann⁴; Daniel Soares Tavares⁵

Resumo

Objetivo: Identificar produções que evidenciam a necessidade do aleitamento materno exclusivo para a mãe e para o recém-nascido.

Método: Revisão integrativa realizada na base de dados LILACS, tendo sido selecionados 14 artigos dos períodos de 2020 até 2023. **Resultados:**

Com base na análise, observou-se que os artigos selecionados, apresentaram resultados positivos e benefícios em relação à saúde da mulher e do recém-nascido em consequência da prática do aleitamento materno exclusivo. **Conclusão:** As amostras científicas analisadas possibilitaram reunir estudos que avaliaram a importância do aleitamento materno exclusivo nas três grandes regiões brasileiras, Nordeste, Sudeste e Sul. As variáveis quanto os conflitos e problemáticas encontradas ocorrem devido às diferentes regiões pesquisadas, à diferença de

costumes e culturas e ao tipo de assistência prestada. Os principais obstáculos encontrados foram referentes a falta de uma assistência profissional de saúde capacitada para acompanhar e orientar a mulher, enquanto gestante e puérpera, no sentido de transmitir os conhecimentos necessários para que a prática do aleitamento materno seja eficiente, segura e duradoura.

Palavras-chave: Aleitamento Materno Exclusivo. Enfermagem.

Abstract

Objective: Identify productions that highlight the need for exclusive breastfeeding for the mother and newborn. Method: integrative review carried out in the LILACS database, with 14 articles selected from the periods from 2020 to 2023. Results: based on the analysis, it was observed that the selected articles presented positive results and benefits in relation to women's health and of the newborn as a result of exclusive breastfeeding. Conclusion: The scientific samples analyzed made it possible to gather studies that evaluated the importance of exclusive breastfeeding in the three large Brazilian regions, Northeast, Southeast and South.

The variables regarding conflicts and problems found occur due to the different regions researched, the difference in customs and cultures and the type of assistance provided. The main obstacles encountered were related to the lack of professional health assistance trained to monitor and guide women, as pregnant and postpartum women, in order to transmit the necessary knowledge so that the practice of breastfeeding is efficient, safe and long-lasting.

Keywords: Breast-feeding Exclusively. Nursing.

INTRODUÇÃO

O aleitamento materno exclusivo é preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde do Brasil (MS), priorizando que crianças com até seis meses de vida, devem ser alimentadas exclusivamente com leite materno, pois é comprovadamente uma das práticas mais saudáveis ao neonato e à puérpera. Para tanto, a qualidade da prestação das orientações e a realização deste processo é imprescindível. (BRASIL, 2013; Ministério da Saúde. Organização mundial da saúde).

Durante a evolução histórica, a amamentação no período escravista não era considerada algo natural, as crianças que nasciam eram amamentadas pelas mulheres escravas denominadas “amas de leite”, conseqüentemente não havendo vínculo entre mãe e filho. No Brasil, a prática de amamentação começou a ser incentivada ao final do século XIX, onde estudos realizados demonstraram os riscos sobre a amamentação cruzada, e mitos sobre a existência de tipos de leite, leite forte ou leite fraco, que acabam interferindo até hoje na prática de aleitamento. (NEPOMUCENO, C.M.A, et al, 2021.)

Apesar da amamentação ser um processo fisiológico natural, essa muitas vezes precisa ser aprendida, para que se mantenha exclusiva no período desejado, devido sua enorme importância na redução da morbimortalidade infantil. Nesse contexto, os profissionais de saúde são fundamentais na promoção e apoio à amamentação, que realmente efetiva-se após a alta hospitalar, onde serão repassadas às mulheres orientações sobre técnicas e o manejo correto relacionados ao aleitamento materno, bem como o enfrentamento das dificuldades que vão aparecer durante esta fase. (NEPOMUCENO, C.M.A, et al, 2021.)

Para subsidiar o desenvolvimento de políticas e estratégias neste contexto, tem-se por objetivo principal, apontar e ressaltar, a importância do aleitamento materno exclusivo para o vínculo materno infantil e qualidade de vida mãe-bebê, perpassando as dificuldades enfrentadas pelas puérperas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa, tendo como foco a análise da produção científica sobre a avaliação da importância do aleitamento materno exclusivo. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio da busca manual, com pesquisadores independentes, na base de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), as palavras chaves utilizadas para a busca foram: “Aleitamento Materno Exclusivo”, “Enfermagem”.

A revisão integrativa define o conhecimento atual sobre uma temática específica, ela é produzida de forma a identificar, analisar e sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto, auxiliando na qualidade do conhecimento e práticas efetivas. A utilização de uma revisão integrativa auxilia no pensamento crítico, desenvolvimento de políticas, procedimentos e protocolos. (SOUZA, M.T, 2009.)

Perante a necessidade de assegurar ao paciente uma assistência em saúde embasada em evidências científicas, a revisão integrativa auxilia nos estudos e na busca do conhecimento sintetizando as pesquisas disponíveis sobre determinado assunto e direciona ao conhecimento científico eficaz relacionado ao mesmo. É a ferramenta mais completa na abordagem metodológica referente às revisões pesquisadas, auxiliando na compreensão total do assunto trabalhado. (SOUZA, M.T., 2009)

Foram selecionadas as amostras disponíveis na íntegra no idioma português, produzidos por autores brasileiros e publicados nos últimos 03 anos. Após leitura criteriosa dos títulos e resumos excluíram-se as duplicações e publicações cuja informações e descrições não apresentaram relevância para a presente pesquisa. Ao final deste refinamento 14 artigos compuseram a amostra atual.

Os resultados dos estudos selecionados foram organizados em uma tabela constando os seguintes dados: autor, ano, local, objetivos, método

de pesquisa, participante e principais resultados de cada estudo analisado.

Estes dados serão apresentados na tabela 1.

TABELA ILUSTRATIVA 1

Autoria e ano	Local	Objetivos	Método de pesquisa	Participantes	Principais resultados
Silva, J.I.et al. 2022.	São Paulo.	Identificar intervenções baseadas em evidências científicas eficazes para o tratamento de trauma mamilar decorrente da amamentação.	Revisão sistemática	Sete artigos, encontrados nas bases de dados CINAHL, WEB OF SCIENCE E SCOPUS.	As intervenções eficazes: pomada de camomila, uso de lanolina altamente purificada, fotobiomodulação com laser de baixa potência, mel, mil-folhas e leite materno. Orientações sobre a pega estiveram presentes em associação com a maioria das intervenções eficazes.
Fernandes, L.C.R, et al. 2022.	Campinas, São Paulo.	Relatar a experiência de indução da lactação em nuligestas realizada por enfermeira consultora em aleitamento.	Relato de experiência	3 mulheres;	Aumento de tamanho e sensibilidade nas mamas e secreção láctea. No entanto, a continuidade da amamentação foi diferenciada entre elas. A primeira não recebeu apoio de profissionais de saúde no contexto de pós-parto hospitalar, nem em casa, e não deu continuidade à amamentação. A segunda recebeu apoio da equipe do hospital e da parceira, amamentando por três meses. A terceira, com o apoio da parceira, amamentou por dois meses, mas interrompeu por sentir-se inibida por familiares.
Primo, C.C, et al. 2023.	Região Sudeste Brasil.	Avaiar a confiabilidade da Escala Interativa de Amamentação.	Estudo metodológico	216 puérperas.	O percentual de concordância dos itens foi de 83,33%; o valor global do alfa de Cronbach foi de 0,67; o coeficiente AC2 com ponderação quadrática e linear obteve a confiabilidade quase perfeita. Assim os resultados qualificam o instrumento na população estudada, confiável e válido.
Almeida, L. M.N, et.al. 2022.	Rio de Janeiro.	Analisar a influência do retorno ao trabalho no processo da amamentação em trabalhadoras da área da enfermagem.	Estudo descritivo, qualitativo	49 trabalhadoras da enfermagem.	As principais influências do retorno ao trabalho na amamentação relatadas foram: a falta de apoio dos chefes e colegas de trabalho, a necessidade de local e tempo adequados para ordenha do leite materno, a diminuição na produção de leite por fatores inerentes ao trabalho e sobrecarga e ambientes insalubres de trabalho na enfermagem. Apontando para a necessidade de estratégias que garantam o direito das trabalhadoras, assim como adequações de infraestrutura em seus ambientes laborais.

Griffin, C.M, et al. 2022.	São Paulo.	Analisar as dificuldades das mulheres relacionadas à técnica de amamentação, segundo a escala Latch e verificar relações com as características sociodemográficas, obstétricas e neonatais.	Estudo analítico transversal	Foram 162 duplas mãe-filho, na maternidade de um hospital privado de nível terciário.	As crianças com mais 48 horas de vida apresentaram menos dificuldades em relação à pega à deglutição audível e ao posicionamento; Crianças com menos 24 horas de vida apresentaram menos dor. O resultado Latch menor ocorreu em mulheres com cirurgias mamárias prévias e bebês prematuros.
Santos, O. M, et al. 2022.	Região Sul.	Analisar a aplicabilidade clínica das intervenções de enfermagem do subconjunto terminológico da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) para assistência à mulher e à criança em processo de amamentação.	Estudo descritivo transversal Observação sistemática	Composto por 38 pessoas divididas em dois grupos Grupo 1- 15 puérperas com idade acima de 18 anos em alojamento conjunto com seus recém-nascidos Grupo 2- 6 enfermeiras e 17 técnicos de enfermagem.	As intervenções do subconjunto da CIPE são aplicáveis em alojamento conjunto. Identificou-se deficiência na prescrição e avaliação das intervenções de enfermagem.
Hartmann, M, et al. 2022.	Santa Maria, Rio Grande do Sul.	Identificar o conhecimento das mulheres que participam de grupos virtuais hospedados no facebook sobre o aleitamento materno.	Pesquisa qualitativa	15 mulheres selecionadas com filhos.	Revelaram conhecimento acerca do aleitamento materno foi obtido por diversas fontes de informação concomitante, e que todas tem a pretensão de amamentar mesmo quem já teve experiência ruim em outra gestação. Percebendo a importância de profissionais de saúde realizarem trabalhos de educação e orientação.
Santos, L.M, et al. 2022.	Ceará.	Avaliar a autoeficácia de puérperas, ao longo do período puerperal, quanto ao potencial em amamentar.	Estudo longitudinal do tipo painel	66 puérperas internadas em alojamento conjunto.	Observou-se um aumento da mediana dos escores da escala de autoeficácia em amamentar ao longo dos meses, apresentando um declínio progressivo na prática do AME chegando a 17,9%.
Sand, V, et al. 2022.	Pelotas, Rio Grande do Sul.	Conhecer vivências de famílias de mulheres que decidiram amamentar durante a graduação em enfermagem.	Estudo exploratório descritivo de abordagem qualitativa	6 famílias de mulheres universitárias egressas com vivência do processo de amamentação totalizando 16 participantes.	As categorias elaboradas revelam sobre a reorganização da dinâmica familiar em apoio à decisão da mulher em amamentar e continuar seus estudos.
Aguiar, C.A.S, at al. 2023.	Ceará.	Analisar como os espaços para amamentar são retratados nos cartazes da campanha nacional de aleitamento materno, à luz da teoria interativa da amamentação.	Estudo documental	Os materiais escolhidos como amostra foram as imagens temáticas das campanhas da semana mundial de aleitamento materno no Brasil.	Observou-se que a maioria das mulheres estava amamentando em espaços públicos. Destaca-se a abordagem ao direito da mulher trabalhadora e aspectos referentes à pandemia da covid-19.
Nepomuceno, C.M.A, et al. 2021.	Salvador, Bahia.	Apreender representações sociais de puérperas sobre as mamas no período do aleitamento.	Estudo qualitativo	Utilizou-se o teste de associação livre de palavras aplicado a 95 puérperas, no centro de parto normal de Salvador.	As representações sociais das puérperas sobre as mamas são marcadamente a dor e o tamanho, estando associadas as suas crenças conhecimentos e valores afetivos, no entanto reconhecem a importância das mamas e a necessidade do cuidado com elas nessa fase.
Tronco, C. S, et al. 2022.	Porto Alegre.	Compreender a função do apoio social recebido pelas mães de recém-nascidos prematuros tardios para o aleitamento materno.	Pesquisa qualitativa	Foram 15 mulheres no papel de mãe com idade entre 23-24 anos.	Funções da rede: apoio material para os afazeres domésticos e cuidados com as demandas específicas do bebê; apoio afetivo; e informativo: manejo do aleitamento materno e intercorrências. Houve ausência de apoio no domicílio pelos profissionais de saúde.
Macedo, D. C.F.S et al. 2022.	Pernambuco.	Compreender o conteúdo assimilado por puérperas nas atividades educativas durante a assistência pré-natal.	Estudo exploratório, qualitativo	19 puérperas em alojamento conjunto de hospital público com idade entre 19-37 anos.	O discurso coletivo das mulheres entrevistadas apontou a predominância de informações fornecidas no pré-natal sobre os benefícios da amamentação para o lactente, a escassez de atividades de educação em saúde na atenção às gestantes e a reprodução do modelo tradicional de educação.
Zanlorenzil B. G, et al. 2022.	Curitiba, Paraná.	Identificar as fragilidades e potencialidades do cuidado de enfermagem no apoio ao aleitamento materno na atenção primária à saúde (APS).	Revisão integrativa	A amostra final foi constituída por 19 artigos científicos, resultantes da distribuição LILACS (n=9); BDNF (n=1); MEDLINE (n=5); Embase (n=1); CINAHL (n=2) e Web of Science (n=1).	Fragilidades: cuidado limitado dos profissionais voltado ao aleitamento materno e à (des)organização do serviço e do processo de trabalho. potencialidades: educação em saúde, desenvolvida pelo enfermeiro, durante o pré-natal e pós-parto.

FONTE : Produção do pesquisador

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A amostra final foi constituída por 14 artigos selecionados para análise final da pesquisa, todos referentes a estudos transversais, relatos de experiência, revisões integrativas, abordagens de estudos qualitativos, metodológicos e descritivos, estudos exploratórios e documentais, com foco na avaliação da importância do aleitamento materno exclusivo, publicados no Brasil.

As amostras trouxeram estudos aplicados em diversos estados como São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e Pernambuco, expressando que a orientação, informação e compartilhamento de experiências entre profissionais de saúde e puérperas é uma necessidade incontestável, pois a assistência em saúde prestada à mulher neste período torna a prática do aleitamento materno mais segura e confortável, trazendo benefícios para a mãe e ao bebê.

As dificuldades encontradas pelas puérperas em estudos aplicados no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro foram praticamente as mesmas: pressão psicológica e problemas fisiológicos que acometem as mamas nesse período, esses são apontados como os principais fatores que acarretam a descontinuação da prática do Aleitamento Materno Exclusivo. (ALMEIDA, L.M.N, et.al, 2022 e HARTMANN, M, et al, 2022.)

No Sul do Brasil, uma das pesquisas traz uma análise sobre o apoio social recebido em relação ao aleitamento materno, sob a percepção das puérperas, como ajuda primária citou-se os membros do grupo familiar a que pertencem, após destacam-se os profissionais de saúde envolvidos na assistência integral e depois a comunidade. (NEPOMUCENO C.M.A, et al, 2021.)

Para tanto, evidencia-se nos estudos a importância da rede de apoio à puérpera e ao recém-nascido, essenciais ao sucesso da amamentação, que deve ser realizada desde o início do pré-natal. Apresentou-se como a rede de apoio primária predominantemente o marido, mãe, avó e irmãs, e a rede de apoio secundária agentes de saúde, profissionais da saúde e

benzedeira. Ressaltando-se a importância do apoio verbal em forma de incentivo, elogios e conversas sendo realizado tanto de forma física quanto virtual através de ligações e chamadas de vídeo. (TRONCO, C.S, et al, 2022.)

Como aspecto negativo constatou-se que a diversidade de informações contendo cuidados errôneos e sem conhecimento científico sobre o correto manejo da amamentação e práticas de cuidado, influência as decisões da mãe. (TRONCO, C.S, et al, 2022.)

Neste sentido se reforça a importância do papel dos profissionais de saúde de exercer a educação em saúde, realizando o acompanhamento das puérperas em domicílio, praticando a comunicação efetiva entre os níveis de cuidado, para o conhecimento das demandas de cada família e especificidades de cada recém-nascido, orientando quanto ao correto manejo da amamentação baseada em conhecimento científico comprovado, resultando em cuidados de qualidade ao recém e sucesso da amamentação por mais tempo.(TRONCO, C.S, et al, 2022.)

Na região sudeste evidencia-se pelos estudos a predominância de informações fornecidas no pré-natal sobre os benefícios da amamentação para o lactente, a escassez de atividades de educação em saúde na atenção às gestantes e a reprodução do modelo tradicional de educação (MACEDO, S.F.C.D, et al, 2022).

Em um estudo qualitativo aplicado em Salvador, BA, retrata que a equipe de enfermagem na prestação de uma assistência em saúde humanizada tem o dever de encorajar a mulher e a empoderar na fase do puerpério, pois diante de sua nova realidade como mãe, onde antes tinha as mamas refletindo sua imagem feminina e de sexualidade, nesta hora se depara com o processo de necessidade de nutrir, alimentar e cuidar outro ser humano. A representatividade social das mulheres puérperas sobre suas mamas, estão em sua maioria relacionadas com o tamanho e a dor que sentem nessa fase, porém reconhecem as mamas como parte importante

e que necessita cuidado integral durante esse processo de aleitamento. (NEPOMUCENO, C.M.A, et al, 2021).

No entanto, quando campanhas sobre amamentação trazem ideias de liberdade e felicidade relacionadas à prática, acabam com isso não demonstrando a realidade vivenciada pelas mulheres dentre as dificuldades e obstáculos encontrados nessa fase, nesse momento há desânimo desistência do aleitamento. Albuquerque (2023) também traz a experiência em relação ao espaço para amamentação, que ainda segue como tabu entre a população, tornando a prática ainda mais difícil, pois o ato de amamentar e a exposição do seio ainda é sexualizado para muitos. (ALBUQUERQUE, T. R, et al, 2023).

Nestes cenários o enfermeiro torna-se um profissional indispensável, uma vez que tem a chance de prestar um atendimento resolutivo, podendo sanar todas as principais dúvidas das puérperas. Atendimento este que por diversas vezes acaba sendo insuficiente.

Estudos realizados por profissionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2020, identificaram 3 principais categorias que estariam fragilizando o atendimento em saúde prestados, sendo elas: preparo técnico insuficiente sobre aleitamento materno, falta de ações de educação em saúde, como treinamentos e capacitações e insegurança dos profissionais. Por sua vez, os profissionais relataram em contrapartida que o sistema apresenta desorganização e sobrecarga de trabalho, priorizando a quantidade ao invés de qualidade, além de falta de sistematização e excesso de pressão psicológica no ambiente de trabalho. (ZANLORENZIL, B. G, et al, 2022.)

Em um dos estudos aplicado a trabalhadoras da área de enfermagem em um hospital no Rio de Janeiro, estas relatam como problemáticas a falta de apoio dos chefes e colegas de trabalho, a necessidade de um local e tempo adequados para a mulher fazer a ordenha do leite materno e a

diminuição da quantidade de leite produzida devido a fatores inerentes ao trabalho. (ALMEIDA L.M.N et al, 2022.)

Santos et al, (2022), reforça a importância profissional do enfermeiro e a responsabilidade de desenvolver intervenções centradas na individualidade de cada mulher, para minimizar fatores que podem interferir negativamente na manutenção da amamentação materna exclusiva. Destarte, é fundamental que os profissionais de saúde realizem intervenções, no intuito de favorecer os aspectos relacionados à autoeficácia em amamentar.

Conforme Hartmann e Ribeiro (2022), relatam que as mulheres expressavam conhecimento sobre o aleitamento materno exclusivo e benefícios dele. Corroborando com esses achados, estudo que avaliou o conhecimento, atitudes e práticas de mulheres em relação ao aleitamento materno exclusivo revelou que para a maioria das entrevistadas o leite materno garante benefícios para o bebê, como crescimento e desenvolvimento, aumento da imunidade e da inteligência e fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê. Além disso, reconhecem que o aleitamento materno exclusivo auxilia na diminuição dos sangramentos pós-parto, anemia e morte materna.

Do mesmo modo Santos (2022) em seu estudo cita a importância da atuação do profissional de enfermagem na intervenção de estimular o vínculo entre mãe e filho a partir da primeira hora de vida através do aleitamento materno. Estas intervenções garantem otimização da recuperação materna, fortalecimento de vínculo entre mãe e filho e redução de riscos para morbimortalidade do recém-nascido, desenvolvendo-se a orientação, demonstração e avaliação em todo processo.

Nos resultados apresentados se evidenciam déficits no quesito prescrição, registro e desenvolvimento de ações com foco na adesão e orientações sobre a amamentação, acarretando complicações que implicam no

desmame precoce, são estas: ausência da conscientização sobre os benefícios da amamentação, pega incorreta, delimitação de tempo das mamadas, posicionamento correto, massagem das mamas e orientação para evitar o uso de chupetas. Ademais há outros fatores que implicam para o sucesso da amamentação são estes: fatores culturais, emocionais, espirituais e sociais. (SANTOS, O.S, et al, 2022.)

Conforme Macedo (2022) dados apontam que o aleitamento materno exclusivo no Brasil chega somente à 38,6% e que o número de mães e recém-nascidos que foram estimuladas em sua primeira hora de vida chega somente 48% mesmo com o conhecimento dos profissionais sobre os benefícios deste momento de contato pele a pele.

Foram apresentadas em sua pesquisa relatos de usuárias citando a escassez de atividades educativas de atenção às gestantes no pré-natal, e de que uma porcentagem acima de 63% das puérperas não receberam orientações sobre amamentação no pré-natal, relatando o uso de ensinamentos obsoletos com posturas autoritárias por parte dos profissionais que realizam seus acompanhamentos, e a reprodução do modelo de assistência biomédico, desconsiderando as dúvidas e dificuldades de cada família, desconstruindo o modelo ideal de promoção à saúde. Indicando-se assim o desprovimento de uma educação em saúde de qualidade para a gestante e sua rede de apoio. (MACEDO, D.C.F.S, et al, 2022.)

Deste modo denota-se a necessidade do desenvolvimento de práticas de educação em saúde que incluam a mãe e sua rede de suporte desde o início da gestação, com profissionais capacitados e sensibilizados para a atenção pré-natal, incluindo a classe de enfermeiros que participam ativamente destes processos, devendo atuar de modo a abranger toda informações essenciais deste período, atentando as dúvidas e necessidades de cada família, se apropriando de todas as ferramentas possíveis, com uso de tecnologias educativas, para otimizar o processo de educação, visto que esta assistência irá impactar diretamente na

qualidade de vida materna e infantil e na prevenção de complicações futuras.(MACEDO, D.C.F.S, et al, 2022.)

Afirma ainda Hartmann e Ribeiro (2022), o gerenciamento do grupo por profissionais de saúde agrega credibilidade e confiança acerca das informações compartilhadas, apontam o potencial de grupos virtuais, como instrumento educativo, de transformar e empoderar as mulheres, uma vez que nesses espaços há promoção à amamentação, compartilhamento de informações e auxílio em momentos de dúvida e de conflito. A partir das ações educativas, o suporte do grupo virtual constituiu um instrumento facilitador das relações interpessoais, de troca de experiência e de aprendizagem coletiva.

Os autores avaliaram a confiabilidade das escalas para evidenciar a Teoria Interativa de Amamentação, que postula um construto de amamentação complexo e multidimensional que pode levar a múltiplas perspectivas sobre o processo, logo tais experiências são dependentes do processo de conhecimentos e crenças das participantes na validação. (PRIMO, C.C, et al, 2023.)

Além disso, discorre sobre trocas e interação entre mãe e criança durante a amamentação que fortaleceram a autoconfiança e trouxeram satisfação às mulheres e os fatores negativos dessa experiência. Dessa forma as principais vivências negativas foram assinaladas como: a demanda constante da criança pelo peito e a insegurança quanto à capacidade de produzir leite suficiente, uso de mamadeiras e chupetas altera o comportamento relacionados ao posicionamento e padrão de sucção. as experiências relacionadas à amamentação vivenciadas pela mãe em seu contexto familiar, as quais influenciam diretamente na qualidade e na duração da amamentação (PRIMO, C.C, et al, 2023.)

Fernandes (2022), concorda que amamentar vai além de alimentar e nutrir. É um sistema dinâmico de interação do binômio, mãe-bebê, e proporciona segurança alimentar, promove saúde e bem-estar, em curto

e longo prazos, e é capaz de impactar o desenvolvimento cognitivo e emocional de ambos.

Observou-se que a ferramenta de avaliação LATCH, embora muito utilizada na prática clínica dos profissionais de saúde no estado de São Paulo, ainda não faz parte do cotidiano dos enfermeiros em outras regiões. Tal ferramenta tem como objetivo de auxiliar os profissionais de saúde na avaliação das técnicas de amamentação e identificar situações nas quais é necessária uma intervenção a fim de melhorar o atendimento ao binômio mãe-bebê, e foi apontada em apenas um estudo demonstrando uma lacuna de informação quanto à mesma. (GRIFFIN, C.M, et al, 2022.)

A descrição das experiências sobre a Indução da Lactação (IL), trazem luz a diversos estigmas do construto da amamentação, o qual caracteriza-se como: processo pelo qual uma mulher não puerperal é estimulada para que suas mamas estejam, fisiologicamente, aptas para a lactação. Contudo exige qualificação dos profissionais que atuam na área, assim como o compartilhar de experiências sobre temas que ainda não foram investigados com métodos robustos de pesquisa. (FERNANDES, L.C.R, et al, 2022.)

Entretanto, tal abordagem faz referência a necessidades de um abordagens pedagógicas sobre a relevância da amamentação; estratégias para a manutenção da produção láctea; informações sobre a extração manual do leite ou com bomba extratora; o oferecimento de folhetos educativos, bem como a identificação na família de pessoas que possam auxiliar a mulher, para que mãe e filho possam juntos construir uma relação sólida de cuidado e desenvolvimento. (FERNANDES, L.C.R, et al, 2022.) Ao discernir os fatores que dificultam o aumento das taxas de Aleitamento Materno Exclusivo (AME) e levam ao desmame precoce, o artigo apontou os seguintes fatores: despreparo de profissionais de saúde para acolher o aleitamento materno da rotina intra-hospitalar; introdução precoce de fórmula láctea; algia ao amamentar ou presença de lesão

mamária; insegurança materna ou experiência pregressa negativa, prematuridade e falta de apoio dos familiares. (FERNANDES, L.C.R, et al, 2022.)

Para além da técnica, o plano de cuidados estabelecido precisa ser compreendido e fazer sentido para a mulher e a família, principalmente, para a mulher. Ademais, as habilidades e o conhecimento em amamentação não devem ser exclusividades de especialistas, considerando-se a relevância de seu impacto na saúde da população. Logo a formação dos profissionais de saúde deve vislumbrar que a promoção e o apoio à amamentação sejam garantidos no pré-natal, no atendimento hospitalar ao parto, nascimento e puerpério e na continuidade do cuidado em atenção básica à saúde em todos os estabelecimentos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). (FERNANDES, L.C.R, et al, 2022.)

Cerca de 58% das puérperas desenvolvem lesão mamilo-areolar, o que representa uma alta incidência. O trauma mamilar é caracterizado por presença de alteração na pele do mamilo, que pode estar associada a mudanças na cor e/ou espessura do tecido cutâneo, ou à presença de solução de continuidade, podendo ser classificada como lesões elementares primárias (eritema, equimose, hematoma, vesícula e bolha) ou secundárias (edema, fissura, erosão, escoriação e ulceração). Tais lesões podem persistir, em média, por sete dias após o parto, e seu tempo de reparação tecidual pode durar de uma a duas semanas (SILVA, J.I, et al. 2022).

Os produtos como pomada de camomila, a fotobiomodulação com laser de baixa potência, o mil-folhas (sachê do chá de mil-folhas aplicado diretamente no mamilo e aréola e o chá na lavagem das mamas), o leite materno e o mel, foram analisados à luz do método científico, quanto a eficácia na reparação tecidual e analgesia local. (SILVA, J.I, et al. 2022).

A lanolina demonstrou eficácia na diminuição das lesões, melhora da dor e redução na incidência de novas lesões, porém, não houve diferença estatística que reforçasse seu uso de forma preventiva. A pomada de camomila apontou maior eficácia na redução da intensidade da dor mamilar comparada à pomada de lanolina. O uso tópico do sachê do chá de mil-folhas resultou em uma significativa melhora na diminuição da lesão e da dor, quando comparada ao uso do leite materno. Mas também, há importante regressão da gravidade da fissura, tanto do mil-folhas fervido quanto do leite materno e do mel. A aplicação da fotobiomodulação com laser de baixa potência vem se mostrando consideravelmente efetiva como anti-inflamatório e atuante na reparação tecidual de feridas. (SILVA, J.I, et al. 2022).

No Brasil a licença maternidade garante a nutriz empregada quatro meses de licença maternidade para setores privados e de seis meses para servidoras do setor públicos, somado a dois intervalos de trinta minutos durante a jornada para possibilitar a amamentação. (ALMEIDA, L.M.N, et al, 2022.)

CONCLUSÃO

A análise das amostras científicas possibilitou reunir estudos que avaliaram a importância do aleitamento materno exclusivo nas três grandes regiões brasileiras, Nordeste, Sudeste e Sul. As variáveis quanto os conflitos e problemáticas encontradas ocorrem devido às diferentes regiões pesquisadas, à diferença de costumes e culturas e ao tipo de assistência integral à saúde realizada pelos profissionais da área.

Os estudos demonstram que conhecimento limitado sobre o aleitamento materno por parte da mãe e da família, a experiência prévia com amamentação, não ter recebido orientação em grupo e consultas e a baixa autoeficácia que a mulher apresenta no ato de amamentar pode prejudicar todo o processo de aleitamento.

Pode-se observar após os estudos que uma das fragilidades encontradas de modo geral foi referente aos profissionais de saúde não estarem completamente capacitados, de forma teórica e prática para trabalhar com o aleitamento materno. A melhora no ensino e cursos de aperfeiçoamento sobre esse assunto, resultam em equipes multiprofissionais mais qualificadas e comprometidas com a saúde materno- infantil.

A amamentação exclusiva é um processo que deve ser extremamente valorizado e incluído em todas as consultas da gestante, de modo a conscientizá-la dos benefícios para a mulher e para o bebê durante este período. Toda a equipe multiprofissional, precisa compreender a prática de amamentar como um processo dinâmico e biopsicossocial, bem como as dificuldades encontradas durante essa fase, prestando assistência integral em relação ao aleitamento materno exclusivo e sua importância.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, C. A. da S. de; SOUSA, A. A. de; ALBUQUERQUE, T. R. de; DAMASCENO, S. S.; OLIVEIRA, J. D. de; CRUZ, R. de S. B. L. C. O conceito teórico “Espaço para amamentar” retratado nas campanhas da Semana Mundial de Aleitamento Materno. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 13, p. e9, 2023. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/71768>>. Acesso em: 14 jun. 2023.

ALMEIDA, L. M. N. et al.. A influência do retorno ao trabalho no aleitamento materno de trabalhadoras da enfermagem. **Escola Anna Nery**, v. 26, p. e20210183, 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ean/a/Xb86bVVvyYvddwnbkSQyrMj/?lang=pt#>>. Acesso em: 02 jun. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. **Ministério da Saúde**,

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009. 112 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos (Cadernos de Atenção Básica, n. 23). Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_a_limentacao.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2023.

GRIFFIN, C. M. DA C. et al. LATCH como ferramenta sistematizada para avaliação da técnica de amamentação na maternidade. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 35, p. eAPE03181, 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ape/a/vK5rHLfYy7djr6JZmT6SGSC/?lang=pt#>>. Acesso em: 15 jun.2023.

HARTMANN, M.; RIBEIRO, J. P. Conhecimento das mulheres que participam dos grupos virtuais hospedados no facebook sobre o aleitamento materno. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 12, p. e20, 2022. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/67786>>. Acesso em: 14 jun. 2023.

MACEDO, C. F .S. D.; CARVALHO, J. DA S. N; et al. Assimilação de puérperas sobre práticas educativas em aleitamento materno durante o pré-natal. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 36, 2022. Disponível em: <<https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/46765>>. Acesso em: 15 jun. 2023.

NEPOMUCENO, M. A. C.; DE CARVALHO, C. R. ;et al. Representações sociais de puérperas sobre as mamas no aleitamento. **Nursing (São Paulo)**, v. 25, n. 284, p. 7038–7031, 2022. Disponível em: <<https://www.revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/2153>>. Acesso em: 15 jun. 2023.

PRIMO, C. C.; BRANDÃO, M. A. G.; DIAS, J. M. S. Escala Interativa de Amamentação: avaliação da confiabilidade. **Escola Anna Nery**, v. 27, p. e20220124, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2022-0124p>>. Acesso em 15 jun. 2023.

RODRIGUES, L. C. R, et al. Indução da lactação em mulheres nuligestas: relato de experiência. **Escola Anna Nery**. 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ean/a/FkfY7KZQD9LXx45pdx3hn4t/?format=html&lang=pt>>. Acesso em: 10 jun. 2023.

SAND, V et al. Entre os livros e o bebê: reorganização familiar em apoio à nutriz- estudante universitária. **J. Nurs. Health**. Pelotas RS, 2022. Disponível em < <https://pesquisa.bvsalud.org/porta/resource/pt/biblio-1426185>>. Acesso em: 15 jun.2023.

SANTOS, L. M. D. A. DOS et al. Autoeficácia de puérperas em amamentar: estudo longitudinal. **Escola Anna Nery**, v. 26, 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ean/a/3wthdssNvXv3hsfRNX9hZjN/?lang=pt>>. Acesso em 10 mai. 2023.

SANTOS, O. M.; TORRES, F. B. G.; et al. Aplicabilidade clínica das intervenções de enfermagem de uma terminologia para assistência no processo de amamentação. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 12, p. e31, 2022. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/68259>>. Acesso em: 22 jun. 2023.

SILVA, J. I. DA. et al. Intervenções eficazes para tratamento de trauma mamilar decorrente da amamentação: revisão sistemática. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 35, p.eAPE01367, 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ape/a/fdFqNVT4tzxBhs4qqBSK8qQ/?lang=pt#>>. Acesso em: 15 jun. 2023.

TAVARES DE SOUZA, M.; DIAS DA SILVA, M.; DE CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, v. 8, n. 1, p. 102–108, 2010. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/eins/a/ZQTBkVJZqcWrTT34cXLjtBx/?lang=pt#>> Acesso em 15 jun.2023.

TRONCO, C. S.; DE LOURENZI BONILHA, A. L.; et al. Apoio Social para o Aleitamento Materno: Percepção das Mães de Recém-nascidos Prematuros Tardios. **Revista Baiana de Enfermagem**. v. 36, 2022.

Disponível em:

<<https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/46643>>.

Acesso em: 15 jun. 2023.

ZANLORENZI, G. B.; WALL, M. L.; et al. Fragilidades e potencialidades do cuidado de enfermagem em aleitamento materno na atenção primária: revisão integrativa. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 12, p. e36, 2022.

Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/68253>.

Acesso em: 14 jun. 2023.

¹Graduando de Enfermagem pela Faculdades Integradas Machado de Assis – FEMA. Santa Rosa (RS), Brasil. E-mail: jozafa1995@gmail.com

²Graduanda de Enfermagem pela Faculdades Integradas Machado de Assis- FEMA. Santa Rosa (RS), Brasil. E-mail: krfabiane@gmail.com

³Graduando de Enfermagem pela Faculdades Integradas Machado de Assis – FEMA. Santa Rosa (RS), Brasil. E-mail: adierselisiane@gmail.com

⁴Graduanda de Enfermagem pela Faculdades Integradas Machado de Assis – FEMA. Santa Rosa (RS), Brasil. E-mail: tainaracaroline33@gmail.com

⁵Mestre em saúde materno-infantil pela UFN e professor do curso de graduação em Enfermagem da FEMA Santa Rosa. E-mail: daniel_tavares_ctg@yahoo.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil